

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR ACEH BESAR MELALUI DIVERSIFIKASI PRODUK DENDENG IKAN SEBAGAI NILAI TAMBAH KEBERMANFAATAN IKAN RUCAH

Muhammad ^{1*} Ichsan Rusydi ² Syamsul Rizal ³, Rizwan Thaib ¹, Zulkarinain Jalil, ⁴ Zulfan ⁵, Imelda Agustina ¹

¹ Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala (USK), Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia

² Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala (USK), Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia

³ Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala (USK), Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia

⁴ Prodi Fisika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala (USK), Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia

⁵ Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala (USK), Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia

Email correspondensi: mhmdsal60@usk.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian ini direncanakan di lakukan di Kabupaten Aceh dengan mempunyai tujuan: (1) Mengetahui peningkatan nilai ekonomis ikan rucah dari proses diversifikasi kerupuk; (2) Mengetahui peningkatan nilai gizi pada kerupuk dengan penambahan bahan ikan rucah; (3) Mengetahui pengurangan limbah ikan ada di daerah Lhok Sedu Leupung Aceh Besar dari proses diversifikasi produk ikan rucah (4) Dapat memanfaatkan transfer teknologi bagi masyarakat untuk dapat mengoptimalkan potensi laut yang ada. Dengan demikian terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Beberapa faktor yang menjadi pendukung keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya perairan bagi usaha pengolahan antara lain teknologi produksi pengolahan, kondisi sosial dan budaya masyarakat, ketersediaan infrastruktur dan permodalan. Penguatan ketahanan pangan merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghadapi pasar bebas.

Kata Kunci: *Diversifikasi Produk, Potensi Daerah, Produk Unggulan.*